

RESEARCH ARTICLE

REGISTRO DE CONSTRUCCIONES PATRIMONIALES Y ARQUEOLÓGICAS EN LA COMUNIDAD PURUHÁ DE CACHA (RIOBAMBA, ECUADOR)

Register of Heritage and Archaeological Constructions in the Puruha Community of Cacha, Riobamba, Ecuador

María Gabriela Zúñiga Rodríguez,¹ Pedro A. Carretero Poblete,¹ Mauro J. Jiménez Granizo²

¹ Universidad Nacional de Chimborazo, Facultad de Ingeniería, Riobamba, Ecuador

² Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Facultad de Recursos Naturales, Riobamba, Ecuador
(✉ pcarretero@unach.edu.ec)

Figura 1. Localización de la parroquia de Cacha y los sitios patrimoniales analizados.

Recibido: 18-9-2023. Aceptado: 3-10-2023. Publicado: 12-10-2023.

RESUMEN. *Hasta el momento, la parroquia de Cacha solo tiene dos sitios patrimoniales inventariados en el catálogo SIPCE del INPC. En el presente estudio se hace un primer registro de otros seis sitios patrimoniales, para los que se pretende una clasificación como bienes protegidos. Mediante la prospección arqueológica superficial se registraron y delimitaron los nuevos sitios y se verificó, gracias al material cerámico arqueológico recuperado, que fueron ocupados desde el periodo prehispánico de Desarrollo Regional hasta la época colonial-republicana.*

PALABRAS CLAVE. *Cacha; patrimonio; construcción; cerámica; puruhá; Riobamba; Ecuador.*

ABSTRACT. *The parish of Cacha has only two heritage sites inventoried in the INPC's SIPCE catalog. In this study, a first record of six other heritage sites is made, for which a classification as protected properties is intended. The new sites were registered and delimited by means of the surface archaeological prospection and it was verified, thanks to the archaeological ceramic material recovered, that they were occupied from the pre-Hispanic period of Regional Development to the Colonial-Republican period.*

KEYWORDS. *Cacha; heritage; construction; pottery; Puruha; Riobamba; Ecuador.*

INTRODUCCIÓN

Cacha es una parroquia rural del cantón Riobamba (Chimborazo, Ecuador), conocida por haber sido una de las cunas de la nacionalidad puruhá, que se ha visto muy transformada durante siglos por los continuos terremotos que hicieron desaparecer gran parte de su grandeza. No obstante, aún quedan restos arqueológicos importantes en la zona como Pucará Quinche, el asentamiento llamado Fernando Daquilema que conserva muros y estructuras en mal estado de conservación, o el sitio sagrado de Alajahuan.

Dentro de la parroquia Cacha se delimitan cinco comunidades: Amula Casa Loma, Cacha Obraje, Machanga, Pucará Quinche y San Miguel de Quera. Las zonas baja, media y alta de la parroquia Cacha cuentan con un clima mesotérmico seco que varía según la época del año.

La temperatura media anual oscila entre los 10-15 °C durante el día, mientras que en las noches desciende hasta los 5 °C. Las precipitaciones van desde los 410 hasta los 615 mm de media anual. La mayor cantidad de lluvias se distribuye entre los meses de noviembre a mayo (invierno), mientras que los meses de julio a octubre se caracterizan por una escasa precipitación (PDyOT Cacha 2015: 44). La formación geológica de los suelos de Cacha es de origen volcánico terciario. Son identificados como cangahuas, sin capa negra en zona seca y, en las partes altas de las comunidades de Chuyug y Rayo Loma, con capa negra. Hay que recalcar que la zona se caracteriza por poseer suelos secos durante más de tres meses al año, con una capa de cultivo de menos de 10 cm de profundidad (*ibidem*: 41).

Los estudios realizados por Jijón y Caamaño (1927), Pérez (1970) o Haro (1977) le confieren la mayor importancia como zona de ocupación principal de la nacionalidad puruhá.

No obstante, toda esa grandeza que le conceden los estudiosos del siglo pasado, en cuanto a restos materiales constructivos, no ha llegado hasta nuestros días porque muchos de ellos fueron destruidos y otros deben de estar ocultos por la falta de intervenciones arqueológicas sistemáticas en la zona.

El presente trabajo pretende hacer un registro de las construcciones monumentales y significativas de Cacha, dado que en el catálogo de inventario patrimonial constructivo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador (INPC) solamente aparecen recogidos los dos lugares antes reseñados.

Este estudio determinó la presencia de cerámica perteneciente a la cultura puruhá en diferentes zonas de Cacha (Carretero *et al.* 2023). A partir de las fichas de registro, propusimos su inventario de cara a su protección. En el lugar se determinaron varios sitios arqueológicos que han sido documentados. Todos parecen pertenecientes a la cultura puruhá, aunque correspondiendo a diferentes momentos históricos y con diferente ocupación, además de las fases de poblamiento colonial y republicano.

Cabe resaltar que Cacha, en el año 1640, sufrió un fenómeno natural desconocido del que no existe mucha información, sobre el cual se señala que «... se hundió. No parece que se tratara de un fenómeno volcánico, sino de una falla tectónica... Cinco mil habitantes fueron deglutidos por el monstruo», pero el fenómeno fue de tal impacto que generó drásticos cambios en la

Figura 2. Piscinas en el río Apongora.

geografía, causando confusión incluso en la tenencia de las propiedades (PDyOT Cacha 2015: 19). Es posible que en el transcurso de este fenómeno tectónico desapareciera gran parte de los sitios patrimoniales de la localidad. Posteriormente, el 4 de febrero 1977, un movimiento telúrico de grandes proporciones afectó a la Sierra Central del Ecuador, causando la muerte de aproximadamente 20000 personas (*ibidem*). Con el devenir de estos fenómenos naturales desaparece Cacha casi en su totalidad y, con ello, también la infraestructura textilera: el obraje de San Pedro, a pesar de ser uno de los más grandes del país, también fue afectado por estos sucesos (*ibidem*).

METODOLOGÍA

El presente trabajo de investigación se realizó mediante el método analítico, el descriptivo, la recopilación de información y el trabajo de campo.

La recopilación de información se efectuó a través de fuentes bibliográficas y la investigación de campo directa, cuyos objetivos se cumplieron de la siguiente manera: la delimitación y diagnóstico consistió en la realización de prospecciones arqueológicas superficiales (Fernández 1989; Ruiz y Fernández 1993) y la toma de puntos con GPS para referenciar el área de estudio, delimitando el terreno en área prospectada y área con restos constructivos y arqueológicos. Se utilizaron fichas de prospección arqueológica superficial en las que se anotaron datos relevantes de los sitios prospectados, como la fecha, el nombre, las coordenadas, la ubicación y el estado actual de conservación.

Mediante la recopilación de información y observación de campo con la prospección arqueológica superficial, se procedió a registrar la parroquia Cacha en los modelos de fichas de sitios arqueológicos y fichas de caminos establecidos por el INPC (2011), con el fin de determinar su valor e importancia patrimonial de cara a su conservación, centrándonos sobre todo en los restos constructivos que aún se mantenían en pie.

REGISTRO DE LOS NUEVOS SITIOS PATRIMONIALES Y ARQUEOLÓGICOS DE LA PARROQUIA CACHA

La delimitación y diagnóstico consistió en la realización de cinco salidas de campo para las prospecciones arqueológicas superficiales, la toma de coordenadas GPS en el área de estudio y el levantamiento fotogramétrico con dron.

Los sectores en los que dividimos el espacio a prospectar fueron las siguientes comunidades (figura 1): Amula Casa Loma (B), Cacha Obraje (A y C), Machanga (D), Pucará Quinche (D) y San Miguel de Quera; obteniendo como resultado seis sitios arqueológicos y constructivos documentados y un posible camino prehispánico.

Piscinas en el río Apongora (Obraje, Cacha)

Se trata de la construcción de un grupo de piscinas naturales (figura 2) hechas con piedras regulares, la mayoría de ellas talladas para que queden planas de cara

Figura 3. Casa excavada en la roca de cangahua en Casa Loma.

al exterior, con bloques que rondan los 25 cm de piedra andesita procedente del entorno. Las piscinas de piedra tienen forma rectangular y se ubican en uno de los laterales del río Apongora.

Aunque los habitantes del lugar indican que se trata de unas piscinas del último siglo para uso como piscifactoría, lo regular de las piedras y del lugar, así como la técnica, parecen indicar que se trata de un sitio patrimonial más antiguo. En la actualidad, pese a que se solicitó su protección hasta que se hiciera algún tipo de sondeo arqueológico que pudiera determinar su antigüedad, el sitio ha sido arrasado y en su lugar se ha construido el Centro Turístico de la Cooperativa Daquilema, mostrando una vez más el poco interés que tienen las comunidades de Chimborazo por realizar estudios más profundos sobre su patrimonio constructivo y arqueológico.

Casa excavada en la roca de Casa Loma

Se trata de una casa excavada en la roca de cangahua (figura 3), con terminaciones de adobe y dintel de la puerta principal de piedra andesita tallada en sus cuatro caras.

Posee varias habitaciones en su interior, alguna de ellas ya derruida. El paso del tiempo y la falta de conservación han provocado que se fueran deteriorando. Aunque es muy posible que tuvieran un origen puruhá o inca, los moradores las usaron en los últimos siglos para esconder de los hacendados la comida de la comunidad.

Casa de cangahua y adobe en Obraje de Cacha

Se trata de una casa de planta rectangular que se apoya sobre una base de piedras andesitas talladas (figura 4). La casa, a la que los dueños no nos permitieron acceder, está realizada hasta su mitad con grandes bloques de cangahua, mientras que de la mitad hacia arriba fue construida con ladrillos de tapial de la zona; todo ello descansa sobre una base de piedra andesita perfectamente tallada, de época prehispánica, con bloques regulares de 30 cm de alto por 50 de ancho. La inexistencia de materiales arqueológicos en su base y entorno no nos permiten acercarnos a una fecha de construcción, aunque la creación de la vía que pasaba junto a ella pudo afectarla en el siglo XX. En la actualidad ha sido completamente destruida, de forma que los elementos gráficos que proporcionamos son los últimos existentes de la citada edificación. Se trata de una técnica constructiva típica del lugar, aprovechando los materiales propios existentes en la zona y que va aligerando peso conforme se va elevando. La cubrición registrada era de vigas de madera y teja, aunque muy posiblemente, con anterioridad, pudo ser de algún tipo de paja o junco.

Muros de contención de cultivos en Obraje de Cacha

En esta comunidad de Obraje de Cacha existen numerosos muros de contención para las terrazas de cultivo (figura 5), una técnica muy desarrollada en esta

Figura 4. Casa de bloques de andesita, cangahua y adobe de Obraje de Cacha.

zona de los Andes, ya que se trata de un terreno en ligera pendiente. Están realizados con cangahua, que le da la suficiente consistencia al terreno y permite el cultivo en extensiones con pendiente y con diferentes pisos climáticos. Los materiales arqueológicos asociados

pueden indicar que se trata de una serie de muros realizados en época puruhá. En algunas zonas, las piedras trabajadas y movidas hasta allí para contener la terraza son de gran tamaño. La mayoría de estos muros presentan un grado de deterioro muy alto y todo permite

Figura 5. Muros de contención de terrazas para cultivo de época puruhá.

Figura 6. Camino prehispánico de Machanga.

indicar que serán destruidos con el paso del tiempo, la desprotección de las autoridades y el avance de las construcciones en la zona. Para evitar su desaparición, se requiere una intervención urgente que los delimite.

Camino empedrado de Machanga

Aunque no hay registros de tramos de *Qhapaq Ñan* en esta zona de Chimborazo, la importancia de la comunidad de Cacha en época prehispánica nos trae este

ejemplo de los muchos que debieron de existir y que hoy han desaparecido. Se trata de un camino conformado por grandes losas de piedras planas y trabadas (figura 6) que dan acceso actualmente al puente de Machanga, hasta el riachuelo del mismo nombre, donde aún sigue yendo la población a lavar la ropa en las numerosas piletas que hay por toda la vertiente. Hoy día solo se conservan 20 m del citado camino y el paso del tiempo ha hecho que su forma se torne bastante irregular y muchas de las piedras han sido sacadas de su

Figura 7. Casas de cangahua en Casa Loma.

sitio. Precisa urgentemente de una intervención de restauración antes de que desaparezca del todo.

Casas de cangahua en la Loma de Apungora

Se trata de un total de tres casas (figura 7) construidas en cangahua y adosadas a la citada Loma de Apungora (Amula Casa Loma). La base de las casas está realizada en sillares de andesita tallados. No se conserva el techo de estas, que se encuentran abandonadas y con un alto grado de deterioro.

Los restos de cerámica puruhá indican que hubo ocupación en época prehispánica en la zona, como así parecen atestiguar las tumbas excavadas en la pared de cangahua. Siguieron utilizándose hasta época republicana, tal como prueba la numerosa cerámica mayólica documentada en la zona alta. El acceso desde estas casas hacia lo alto del cerro, que se realiza en zigzag sobre una construcción de piedra andesita tallada, junto con los restos de tumbas puruhaes, nos estarían indicando la posible existencia en esta zona de un pucará que se estuvo usando al menos durante el periodo de Integración (c. 500-1490 DC).

El área bajo la que se encuentra este tipo de construcción, conocida como Casa Loma, es la que más materiales arqueológicos nos permitió recuperar en superficie. Se trata de una zona con ligera inclinación, de suelo de cultivo negro bajo el que se sitúa la cangahua natural. Permitted recuperar cerámica puruhá de fondo plano (almacenaje), troncocónica y globular (c. 500-1490 DC), junto con cerámica de época republi-

cana reconocible por ser vidriada y presentar decoración con verde manganeso (mayólica).

La ladera que se inclina desde esta zona hacia las casas de cangahua también ofrece restos cerámicos puruhaes y republicanos de la misma tipología que los anteriores. Toda esta zona ha sido afectada por expoliadores, como muestran los numerosos huecos circulares abiertos en el terreno. En la ladera, cerca de las casas de cangahua, se detectaron hasta nueve posibles tumbas puruhaes excavadas en la roca de cangahua, que ya habrían sido expoliadas y presentaban en su exterior fragmentos de cerámica puruhá.

La cerámica de Casa Loma de Cacha

La cerámica recuperada en Amula Casa Loma de Cacha es la que mejor nos ha permitido fechar las fases de ocupación de este lugar patrimonial (Carretero 2019; Carretero y Samaniego 2017; Carretero *et al.* 2018a, 2018b, 2020, 2022; Jiménez *et al.* 2021; Mejía y Carretero 2017; Mendoza *et al.* 2019).

De la cerámica recogida en superficie y depositada en el INPC tenemos, por un lado, la de filiación puruhá (figura 8), situada dentro del periodo de Integración (c. 500-1490 DC) (Carretero *et al.* 2023). No se ha documentado cerámica inca en la zona objeto de estudio.

Hay recipientes abiertos, rectos o ligeramente abiertos hacia el exterior, con labios redondeados o apuntados. La pasta es semidepurada, con cocción oxidante, textura compacta y desgrasantes donde abundan los materiales negros tipo feldespatos y la ceniza. También aparecen cuencos abiertos, semiesféricos con labios redon-

Figura 8. Cerámica puruhá y colonial-republicana de Casa Loma (Cacha).

deados, alguno con carena en mitad del cuerpo, de pasta y cocción igual a los anteriores vasos, pero en este caso el exterior está alisado y el interior bruñido. La misma factura presentan las formas abiertas, la mayoría con el labio de mayores proporciones y engrosado, unas veces hacia el interior y otras exteriormente, con los mismos tipos de pastas y tratamientos.

Por otra parte, es abundante la cerámica de época colonial (figura 8). Esta es difícil de fechar sin un contexto arqueológico claro y de la cual sabemos, por sus características, que se está produciendo en la península ibérica, ya que es vidriada y tiene una decoración conocida como verde manganeso.

Se trata de un tipo de cerámica que fue introducida en la península ibérica, durante los siglos X y XI, por los árabes (Azuar 2012) y que perduró en la zona del cantón Riobamba casi hasta época republicana (Sánchez 1996), lo cual estaría indicando una ocupación hispana o una imitación más moderna de dichas formas vidriadas.

Las pastas, en su interior, son marrones o anaranjadas. El exterior e interior son de fondo blanco. La mayoría solo están vidriadas en el interior. Los motivos decorativos, que no hemos podido reconstruir, aparecen tanto en el exterior como en el interior; serían figurados y se habrían realizado con la técnica del verde manganeso (mayólica). Este tipo de decoración se obtiene a partir de dos óxidos colorantes: por un lado, el cobre, que le da el tono verde y, por otro, el manganeso, que proporciona tonos negruzcos. El tono blanco que presenta el fondo se obtiene con el dióxido de estaño, mediante el cual se recubre la pieza con una lechada y que mostrará su tono brillante al realizar el vidriado de plomo (Cano 1996).

La realización de excavaciones arqueológicas en la zona podrá determinar con mayor precisión si provienen de la península ibérica o hay algún taller en la zona andina donde se están reproduciendo, así como una cronología para las mismas. En su mayoría son cuencos que van de los 14 a los 28 cm de diámetro, redondea-

dos, de forma hemiesférica, carecen de cuello y las paredes son lisas; en su pasta aparecen desgrasantes de cuarzo, feldespatos y cerámica.

Therrien *et al.* (2002), en su *Catálogo de cerámica colonial y republicana de Nueva Granada*, señalan que es una técnica introducida por los españoles en América e implementada por criollos y mestizos en el área de Colombia, la cual pudo ser replicada en territorio andino. Su uso lo centran en formas para servir comidas.

CONCLUSIONES

Hasta la actualidad solamente eran dos los registros del patrimonio constructivo y arqueológico de Cacha que figuraban en el catálogo SIPCE del INPC, una comunidad con un gran acervo cultural según las fuentes y leyendas indígenas. Solo los sitios conocidos, como Fernando Daquilema y Pucará Quinche, están inventariados, lo que deja al resto del patrimonio en una posición de desprotección total ante la actuación del hombre moderno. El mejor ejemplo de esto es la destrucción que han sufrido en los dos últimos años sitios registra-

dos en este estudio, como la casa patrimonial de Obraje o las piscinas del río Apongora.

En la presente investigación se documentaron, mediante la utilización de técnicas no destructivas como la prospección arqueológica superficial, los sitios patrimoniales de Cacha que pudieran ser rescatables por su importancia cultural, tales como los existentes en Obraje o en el importante sitio de Amula Casaloma, los cuales fueron delimitados utilizando técnicas geográficas como el GPS. En los sitios señalados, además de elementos cerámicos y líticos, se registraron varias estructuras que precisan de un estudio más profundo en cuanto a técnicas constructivas y estado de conservación, a fin de que se puedan realizar proyectos de conservación preventiva.

Se recomienda una protección integral de los sitios registrados, tanto los constructivos como los que presentan restos patrimoniales antrópicos de las diferentes culturas que los habitaron, como bien señala la cerámica expuesta y recuperada, desde la época puruhá (c. 500-1490 DC) hasta la importante ocupación que debió de haber en Amula Casaloma en época colonial-republicana.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AZUAR, R. 2012. Cerámicas en “verde y manganeso”, consideradas norteafricanas, en al-Andalus (s. X-XI DC). *Arqueología y Territorio Medieval* 19: 59-90.
- CANO, C. 1996. *La cerámica verde-manganeso de Madinat Al-Zahra*. Granada: Fundación El Legado Andalusi.
- CARRETERO, P. A. 2019. A propósito de un sitio arqueológico puruhá del periodo Formativo Tardío en el cerro Collay de Yaruquies (Riobamba, Ecuador). *Arqueología Iberoamericana* 44: 66-68.
- CARRETERO, P. A.; W. M. SAMANIEGO. 2017. Prospección arqueológica en el sitio Puruhá de Collay, Riobamba, Ecuador. *Arqueología Iberoamericana* 33: 18-26.
- CARRETERO, P. A.; M. G. VANGA; P. A. JINEZ; R. M. LLANGA. 2018a. Chaquiñán de Llugshirum (Flores): registro de caminos pedestres en territorio puruhá. *Arqueología Iberoamericana* 37: 3-12.
- CARRETERO, P. A.; S. P. HERRERA; M. G. VANGA; N. SAGBA; R. J. MARCATOMA. 2018b. Los sitios arqueológicos puruhaes de la comunidad de Rumicruz (Calpi, Riobamba, Ecuador). *Arqueología Iberoamericana* 38: 14-24.
- CARRETERO, P. A.; D. F. MEJÍA; S. P. HERRERA; M. J. JIMÉNEZ; G. O. PEÑAFIEL. 2020. El cerro Tzutzuk (Riobamba, Ecuador): un reto en la planificación local para la recuperación del patrimonio cultural puruhá. *Arqueología Iberoamericana* 46: 72-83.
- CARRETERO, P. A.; E. EGAS; M. J. JIMÉNEZ; B. MENDOZA; Á. PAREDES. 2022. Indicios de una nueva necrópolis puruhá en la comunidad de Puculpala (Quimiag, Riobamba, Ecuador). *Arqueología Iberoamericana* 49: 67-72.
- CARRETERO, P. A.; M. JIMÉNEZ; J. ILLICACHI; N. ESTRADA. 2023. Una aproximación actual a la cronología relativa de los puruhaes prehispánicos de Ecuador. *Arqueología Iberoamericana* 52: 21-28.
- FERNÁNDEZ, V. 1989. La prospección arqueológica: planteamientos, ayudas y técnicas. En *Teoría y método de la Arqueología*, pp. 54-67. Madrid: Síntesis.
- HARO, S. L. 1977. *Puruhá, nación guerrera*. Editorial Nacional.
- INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL. 2011. *Instructivo para fichas de registro e inventario. Bienes muebles*. Quito: Ministerio de Cultura y Patrimonio.

- JIMÉNEZ-GRANIZO, M.; B. MENDOZA-TRUJILLO; P. A. CARRETERO-POBLETE; E. ANDINO-PEÑAFIEL; J. P. PACA-PACA; M. S. MAYORGA-LÓPEZ. 2021. Delimitación estratigráfica de tolas prehispánicas en Llallas Llacta (San Luis, Ecuador) mediante el uso de vehículos aéreos no tripulados (VANT) y resistividad eléctrica. *Arqueología Iberoamericana* 47: 128-135.
- MEJÍA, D. F.; P. A. CARRETERO. 2017. Análisis de paisajes arqueológicos de cuenca visual (*viewsshed*) en el sitio Puruhá de Collay. *Arqueología Iberoamericana* 36: 43-47.
- MENDOZA, B.; P. A. CARRETERO; J. M. LOAIZA; G. O. PEÑAFIEL; L. A. TUAZA; M. A. OSORIO. 2019. Localización de elementos arqueológicos en la necrópolis puruhá de Payacucha (Rumicruz, Riobamba, Ecuador) mediante análisis de tomografía eléctrica. *Arqueología Iberoamericana* 43: 12-19.
- PDYOT CACHA. 2015. *Fase de diagnóstico situacional de la parroquia Cacha*. Riobamba: GAD Municipal.
- PÉREZ, A. R. 1970. *Los puruhuayes*. Quito: Casa de la Cultura Ecuatoriana.
- RUIZ, G.; V. M. FERNÁNDEZ. 1993. Prospección de superficie, técnicas de muestreo y recogida de la información. En *Inventarios y cartas arqueológicas. Homenaje a Blas Taracena*, pp. 87-98. Soria: Junta de Castilla y León.
- SÁNCHEZ, J. M. 1996. La cerámica exportada a América en el siglo XVI a través de la documentación del Archivo General de Indias. *Laboratorio de Arte* 9: 125-142.
- THERRIEN, M.; E. UPRIMNY; J. LOBO; M. F. SALAMANCA; F. GAITÁN; M. FANDIÑO. 2002. *Catálogo de cerámica colonial y republicana de Nueva Granada: producción local y materiales foráneos (Costa Caribe, Altiplano Cundiboyacense-Colombia)*. Bogotá: Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales/Banco de la República.